

The Greek Preposition εἰς in Genesis: Meaning, Semantics, and Function

Abstract:

The purpose of this study is to clarify the morphological form of the Greek preposition εἰς and its connection with the Greek preposition ἐν, as well as its function to refer to the purpose, cause, and result on the one hand, and the Dative, and Ablative cases on the other. Using the preposition εἰς with the Genitive case, the researcher examined the implicit omissions of the location. He also demonstrated a partial synonymy with the Greek preposition ἐν. Finally, the study demonstrates the link between the Greek preposition εἰς and some Greek verbs, such as preaching, faith, baptism, oath, and other verbs. The study concerns itself, with the occurrence of these verbs in the Book of Genesis.

La preposizione εἰς nel libro della Genesi: significato, semantica e funzione

Scopo di questo contributo è definire la morfologia della particella εἰς, il suo rapporto con l'altra particella, ἐν, e il suo uso per indicare lo *scopo*, la *causa* e il *risultato*, da una parte; e per indicare il dativo e l'ablativo, dall'altra. Intendiamo anche sviluppare una riflessione sull'uso della particella εἰς con il genitivo, per sottintendere il luogo, così come abbiamo lo scopo di indicare il valore della particella εἰς, a volte sinonimo di ἐν, e particelle simili. Infine, si rivolge l'attenzione al rapporto tra εἰς e alcuni verbi greci, specialmente quelli concernenti la predicazione e l'annuncio, come pure quelli che hanno rapporto con la dottrina, il battesimo, la fede, il giuramento e simili. Le varie analisi saranno condotte sul Libro della Genesi.